

конкретного виду діяльності. Діяльність митника відноситься до типу «людина–людина», що говорить про те, що посадова особа майже завжди знаходиться в умовах безперервного спілкування, тому вона зобов'язана мати спеціальну підготовку, щоб уникати натисків, бар'єрів у спілкуванні та вимушених компромісних угод.

Отже, митна служба – це один з основних засобів побудови незалежності держави та забезпечення її функціонування. Але, розвитку особистості та стану психологічного здоров'я митника увагу держава приділяє в неналежному обсязі. Служба в митних органах передбачає високі вимоги до професійної кваліфікації, особистісних якостей, етичної культури та поведінки посадових осіб. Психологічний зміст митної діяльності складається з умінь, необхідних для ефективного виконання професійної діяльності, а саме: швидко відновлювати свій психологічний стан, встановлювати контакт з учасниками ЗЕД, демонструвати коректну поведінку в будь-якій ситуації, вирішувати завдання різного інтелектуального рівня та швидко та ефективно знаходити рішення в конфліктній ситуації до початку стадії ескалації. Всі ці якості кожного працівника митниці створюють імідж усієї Держмитслужби.

DOI: 10.5281/zenodo.4399316

Громова Г. М.

ОСОБЛИВОСТІ ЗВ'ЯЗКУ ІНТОЛЕРАНТНОСТІ ДО НЕВИЗНАЧЕНОСТІ З СИМПТОМАМИ ПТСР У ВЕТЕРАНІВ З ВАЖКИМИ ПОРАНЕННЯМИ

Інтолерантність до невизначеності – це властивість особистості сприймати невизначеність як неприйнятну, нечесну та реагувати на неї як на загрозу. Чисельні англомовні дослідження пов'язують цю властивість зі стратегіями, які людина використовує у відповідь на стресові події. Від рівня (ін)толерантності до невизначеності певною мірою залежить і рівень стійкості до дистресу, і схильність занадто тривожитися, і перфекціонізм, і бажання контролювати якомога більше в

кожному з контекстів свого життя. Згідно трансдіагностичній моделі розвитку афективних розладів інтолерантність до невизначеності (ІТН) є одним з основоположних чинників, які ускладнюють лікування і рекомендовані в якості мішені для терапевтичних інтервенцій.

Західними авторами вивчався зв'язок ІТН з ознаками ПТСР, але досліджень цього зв'язку на військових недостатньо. Зазвичай вибірки складаються з військових, що звертались за допомогою у клініку, та демобілізованих ветеранів, які мають бойовий досвід. І в дослідженнях на цивільному населенні, і в роботах з ветеранами був виявлений значущий внесок інтолерантності до невизначеності до розвитку посттравматичного стресу.

Відомо також, що ступінь травматизації (наявність важких фізичних поранень, інвалідність) значно ускладнює реадaptaцію (Підчасов Е., Ломакін Г., 2011) і сприяє розвитку ПТСР. Зв'язок з симптомами ПТСР тут реципрокний: обмеження активності призводить до проявів соціально-психологічної дезадаптованості, яка сприяє загостренню симптомів ПТСР, що, в свою чергу, актуалізує відчуження та веде до зниження соціальної активності.

У той же час, *специфіка ставлення до невизначеності у ветеранів з важкими пораненнями та/або інвалідністю в світі не досліджувалась*. В Україні питання зв'язку інтолерантності до невизначеності з розвитком негативних емоційних станів та посттравматичного стресу у військових також не вивчалось. Тому *метою* цього дослідження є пошук зв'язку інтолерантності до невизначеності з ознаками ПТСР у ветеранів, що мають важкі поранення або інвалідність.

Вибірку склали військові, які взяли участь у фінальному відборі в параолімпійську збірну України для участі у «Іграх Нескорених» 2020. Критеріями відбору до фіналу були наявність підтверджених важких поранень або інвалідності, сформованість бажання проходити реабілітацію, здатність працювати в команді, етика спорту та проактивна життєва позиція. Учасники проходили подвійне тестування: фізичні результати змагань та співбесіди з психологами. Одночасно ветеранам було запропоновано взяти участь у даному

опитуванні (Громова Г., 2020). Дослідження проводилось на добровільних засадах, учасники були поінформовані про цілі дослідження і підписали згоду на обробку даних.

Всього заповнили анкети 38 респондентів, з них 6 анкет були відбраковані внаслідок незавершеного процесу заповнення. Середній вік респондентів 33,7 років ($\min = 23$, $\max = 50$, $SD = 7,2$). Респонденти заповнили Шкалу інтолерантності до невизначеності, коротку версію Н. Карлетона (IUS-12) в адаптації Г. Громової. Тест IUS-12 має загальний бал та дві шкали: тривога за майбутнє і гнітюча тривога. Респондентам пропонувалося відповісти за шкалою Лайкерта, наскільки вони згодні з кожним запитанням, де 1 – повністю не згоден, 5 – повністю згоден.

Другий тест – це опитувальник з симптомів посттравматичного стресового розладу за діагностичними критеріями DSM-5 – PCL-5 (Bovin M., 2015; Карачевский, 2014), який складається з 20 пунктів. Після ідентифікації найгіршої події за критерієм А, респонденти відповідають на запитання про різні симптоми і ступінь їх переживання впродовж останнього місяця. Відповіді оцінюються за шкалою Лайкерта від 0 (зовсім ні) до 4 (дуже сильно).

Середнє значення загального балу ІТН склало $M=32,03$ (при можливій максимальній кількості балів 60), середнє відхилення $SD=6,5$, альфа Кронбаха у вибірці: $\alpha=0,81$. З даних частотного аналізу розподілу відповідей опитувальника з інтолерантності до невизначеності (IUS-12) в групі ветеранів можна побачити, що переважна більшість респондентів згодна з питаннями щодо необхідності думати наперед, щоб уникати несподіванок (93,8%), націлена організувати все заздалегідь (84,5%) та згодна з твердженням, що навіть незначна непередбачувана подія може все зіпсувати (84%). Усі ці запитання входять до шкали «тривога за майбутнє» і такі відповіді вказують на те, що потреба та/або звичка все планувати дуже характерна для цієї вибірки.

У той же час серед запитань субшкали «гнітюча тривога» максимальну згоду отримало твердження «невизначеність заважає мені жити повним життям» (62,5%). Якщо врахувати, що інші запитання цієї шкали описують тривожні прояви реакції

на невизначеність і не набрали високих балів, можна зробити наступний висновок. Ветерани з важкими пораненнями з недовірою ставляться до невизначеності і намагаються її мінімізувати за допомогою планування. Стикаючись з несподіванками, вони реагують активними діями, не впадаючи у ступор або стан непевності. Частіше вони проявляють старанність та наполегливість у подоланні складних обставин.

Кореляційний аналіз ІТН з ознаками ПТСР в групі ветеранів був проведений за допомогою непараметричного критерія ρ Спірмена. Розрахунки проводились за допомогою програми для статистичної обробки даних SPSS 23.0.

Загальний бал ІТН корелює із всіма кластерами ознак ПТСР, тільки по субшкалах не виявилось зв'язку з негативними змінами у процесах збудження і реактивності, що розходиться с деякими попередніми дослідженнями (Oglesby, Gibby et al., 2017; Raines A. et al., 2019). На нашу думку, це пов'язано зі специфікою вибірки, адже група ветеранів складалася переважно з вмотивованих військових, які вміють опановувати свої емоції. Кореляційний аналіз відповідей на запитання кластеру Е прояснив це: в групі ветеранів субшкала «тривога за майбутнє» має значущий зв'язок з питанням щодо відчуття настороженості та станом пильності ($\rho=0.41, p<0.05$), у той час як «гнітюча тривога» пов'язана зі скаргами на проблеми з концентрацією ($\rho=0.49, p<0.01$) та сном ($\rho=0.57, p<0.01$).

Приклади зв'язку ІТН із складнощами зі сном були досліджені раніше і виявили непрямий вплив ІТН на якість сну через тривогу та сензитивність до тривожності (Lauriola M. et al., 2019). Значно менше балів у вибірці ветеранів з важкими пораненнями набрали відповіді, які стосуються спалахів агресії щодо оточуючих, самопошкоджувальної поведінки та перевищеної стартової реакції. Причина цієї відмінності може полягати саме у *специфіці проявів агресії у спортсменів з обмеженими можливостями*, зокрема у властивій їм «позитивній агресії» (Глухова В. та ін., 2017, с.89). Позитивна агресія складається з таких рис як старанність, непоступливість, наступальність і є здатністю досягати своїх цілей, завдаючи незначний дискомфорт іншим. Однією з цілей участі у «Іграх Нескорених» є можливість пройти реабілітацію, тобто участь у

змаганнях є досягненням і перемогою, а не бажанням отримати результат за будь-яку ціну. Ця спрямованість зміщує прояви агресії з себе або навколишніх на процес підготовки до змагань.

Внаслідок зробленого аналізу даних можна зробити **висновки**, що особливістю кореляції інтолерантності до невизначеності з ознаками посттравматичного стресу в групі ветеранів, що мають важкі поранення, є відсутність значущого зв'язку з гіперзбудженням та реактивністю, зокрема, спалахів агресії та самопошкоджувальної поведінки. Ця відмінність відображає специфіку переживання та проявів агресії у ветеранів з обмеженими можливостями, які знайшли себе у спорті.

Крім того, ветерани з недовірою сприймають невизначеність, але долають цю нелюбов за допомогою ретельного планування та готовності активно діяти у разі зіткнення з чимось непередбачуваним.

Гуріна З. В.

СТРЕСОСТІЙКІСТЬ ТА ЇЇ ПРОЯВ У ЮНАЦЬКОМУ ВІЦІ

Стресостійкість особистості пов'язана з пошуком ресурсів, індивідуальних можливостей для подолання негативних впливів стресових ситуацій – це внутрішні (комплекс психофізіологічних, індивідуально-особистісних та соціально-психологічних особливостей індивіда) і зовнішні (характеристики середовища діяльності людини) чинники, що сприяють стійкості в стресогенних ситуаціях (Афанасенко Л., 2018).

Зокрема, А. Андреева, розглядаючи взаємозумовленість стресостійкості та позитивного ставлення студентів до навчальної діяльності, до внутрішніх чинників розвитку стресостійкості відносить: психофізіологічні (особливості вищої нервової діяльності, її внутрішні закони); соціально-психологічні (потреби, мотиви, установки, емоції, почуття); психолого-педагогічні (здібності, навички, звички, знання) (Андреева А., 2009). О. Баранов до внутрішніх чинників